

PHILOLOGICAL SCIENCES

ЕКСПРЕСИВНІСТЬ ТА ЕМОТИВНІСТЬ У ПРАГМАТИЧНОМУ ВИМІРІ ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ В. ЗЕЛЕНСЬКОГО І ДЖ. БАЙДЕНА)

Sopina O.A.

*Бердянський державний педагогічний університет,
кандидатка філологічних наук, доцентка*

EXPRESSIVENESS AND EMOTIONALITY IN THE PRAGMATIC DIMENSION OF THE TEXT (BASED ON THE SPEECH MATERIALS OF V. ZELENSKY IN COMPARISON WITH THE SPEECHES OF J. BIDEN)

Sopina O.

*Berdyansk State Pedagogical University,
PhD of Philological Sciences, Associate Professor*

АНОТАЦІЯ

Політична промова нині є важливим аспектом дослідження політичного та державного життя. Наявність тексту промови дозволяє підтвердити, що політик виголошував саме те, що вказано у матеріалах, отже, відповідальність за зміст промови несе та особа, яка її готувала, а не сам оратор. При цьому залежно від мети промови, вона може бути як достатньо експресивна, так і емотивна. Нині є спірним питання щодо того, чи може промова політика мати експресію та емотивний аспект. З одного боку, політик є людиною, що приймає складні рішення для держави та має вплив на народ, отже, він повинен бути максимально спокійний та не використовувати суб'єктивних оцінок певних ситуацій. З іншого боку, політик повинен демонструвати власне ставлення до певної ситуації, цим самим показувати, що він підтримує народ у певних рухах. Тож це спірне питання значно впливає на дослідження експресивності та емотивності у текстах промов.

Стаття присвячена питанню експресивності та емотивності у прагматичному вимірі тексту на матеріалі промов В. Зеленського у порівнянні із промовами Дж. Байдена. У роботі охарактеризовано сутність понять «експресивність» та «емотивність». Визначено вплив експресивності та емотивності на аудиторію. Описано основні засоби експресивності та емотивності.

Описано відмінності між експресивністю та емотивністю. Так, експресивність описано як те, що відчуває оратор у певний момент своєї промови. Охарактеризовано емотивність як те, що промовець хоче отримати від аудиторії. Тобто ті емоції, які мають виникнути у слухачів. Охарактеризовано слова, які свідчать про експресивність та емотивність тексту. Визначено авторську оцінку як особливу прагматичну категорію.

Увага у роботі звернена на особливості промов та їх наповнення. Зокрема, охарактеризовано політичні промови В. Зеленського та Дж. Байдена як специфічні тексти у прагматичному та лінгвістичному аспекті.

ABSTRACT

Political speech is now an important aspect of the study of political and state life. Yes, the presence of the text of the speech allows you to confirm that the politician pronounced exactly what is indicated in the materials, therefore, the responsibility for the content of the speech is borne by the person who prepared it, and not the speaker himself. At the same time, depending on the purpose of the speech, it can be both sufficiently expressive and emotional.

At the same time, the issue of whether a politician's speech can have expression and an emotional aspect is now controversial. On the one hand, a politician is a person who makes difficult decisions for the state and has an influence on the people, therefore, he should be as calm as possible and not use subjective assessments of certain situations. On the other hand, a politician must demonstrate his own attitude to a certain situation, thereby showing that he supports the people in certain movements. Therefore, this controversial issue has a significant impact on the research of expressiveness and emotionality in speech texts.

The article is devoted to the issue of expressiveness and emotionality in the pragmatic dimension of the text based on the material of v. Zelenskyi's speeches in comparison with j. Biden's speeches. The work describes the essence of the concepts "expressiveness" and "emotionality". The impact of expressiveness and emotionality on the audience is determined. The main means of expressiveness and emotionality are described.

The differences between expressiveness and emotionality are described. Thus, expressiveness is described as what the speaker feels at a certain moment of his speech. Emotionality is characterized as what the speaker wants to receive from the audience. That is, those emotions that should arise in the listeners. The words that testify to the expressiveness and emotionality of the text are characterized. The author's evaluation is defined as a special pragmatic category.

The work focuses on the peculiarities of speeches and their contents. In particular, political speeches of V. Zelenskyi and J. Biden are characterized as specific texts in a pragmatic and linguistic aspect.

Ключові слова: текст, експресивність, емотивність, промова, політика.

Keywords: text, expressiveness, emotionality, speech, politics.

Актуальність. Питання експресивності та емотивності у прагматичному вимірі тексту на матеріалі промов В. Зеленського у порівнянні із промовами Дж. Байдена нині є одним із найважливіших напрямів дослідження прагматики та лінгвістики тексту. Це обумовлено тим, що політична промова є ефективним інструментом впливу на різноманітні політичні аспекти та на механізм державотворення. Варто зауважити, що текст політичних промов потребує дослідження з огляду на те, що відчуває оратор під час промови й що хоче передати своїм слухачам. При цьому залежно від мети промови її характер впливає на поведінку слухачів аудиторії та на її подальші дії. Тож, дослідження експресивних та емотивних смислів є актуальним для вивчення сучасної прагматики тексту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання експресивності та емотивності у прагматичному вимірі тексту на матеріалі промов В. Зеленського у порівнянні із промовами Дж. Байдена досліджено такими дослідниками як Н. Гоца [1], Д. Демиденко [2], А. Сітко [3], О. Швед [4]. На їхню думку, експресивність та емотивність у політичному тексті найкраще розкриває сутність промови та не тільки відображає суб'єктивну оцінку оратором певної події, але й спонукає народ до певних активних дій.

Мета статті – розкрити експресивність та емотивність у прагматичному вимірі українського та англійського текстів. Предметом дослідження слугували тексти промов Володимира Зеленського у порівнянні з промовами Джо Байдена.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні питання експресивності та емотивності промови відводиться вагома роль. Передовсім це обумовлено тим, що промови це не просто публічне висловлення відомих осіб своєї позиції, але й спосіб донести до широкої аудиторії певну думку, яка здатна вплинути на настрої суспільства. Так, в історичному вимірі ми знаємо багато прикладів, коли промови відомої особи спонукали народ до повстання, визвольного руху, державного перевороту.

Водночас промова характеризується не тільки відповідною лексикою та точно підібраними словами, які стимулюють до певних дій, але й тим, як оратор подає інформацію та які відчуття передає слухачам. Нерідко саме експресія та емотивність впливає на те, як почуте сприймає аудиторія. Відчуваючи настрій оратора, люди отримують певні емоції та здатні переходити до рішучих дій. Тому якщо оратор прагне викликати у слухачів певні емоції, зокрема, злість, ненависть, радість, гордість, то він активно використовує експресивність та емотивність у своїх промовах.

Можна визначити, що нині відсутнє єдине тлумачення поняття «експресивність промови». У загальному розумінні експресивність промови виявляється в тій властивості мовлення, що відображає

експресію, образність, емоційність. Тобто це ті мовні засоби, що більше виражають певну позицію автора промови щодо чогось. При цьому навіть читаючи (сприймаючи) текст промови, можна зрозуміти, який емоційний порив у промовця, що він вкладав у ці слова, що відчував. До того ж експресивність важлива тим, що навіть без розуміння контексту промови можна зрозуміти ставлення автора промови до того чи іншого питання і який настрій він хоче передати аудиторії.

Експресивність промови, що поєднується із текстовим матеріалом, може вплинути на появу додаткових сенсів. Тож, ті слова, які мають оцінний аспект, чи ті, які, зазвичай, є стилістично нейтральними, у свою чергу, набувають конкретного значення. При цьому наявність такого додаткового сенсу першочергово дозволяє сформувати в аудиторії певні почуття та настрої. При цьому експресивна лексика переважно пов'язана із такими словами, які передають почуття страху, радості, злості, ненависті, гніву, гордості [1, с. 150].

Емотивність промови - це не менш важлива частина за експресивність. Емотивність полягає не лише у вираженні ставлення автора до навколишньої реальності, але й оцінка ситуації з огляду суспільних настроїв. Так, виражаючи свої емоції щодо чогось, оратор розуміє, що вони повинні відповідати очікуванням аудиторії та бути подібними до тих емоцій, які мають слухачі щодо певних питань.

Емотивність пов'язана з оцінкою чогось. Вважається, що жінки більше використовують оціночних суджень відносно певних аспектів, ніж чоловіки, оскільки їх спектр емоцій є ширшим. Проте варто зазначити, що емотивність промови залежить від її причини та від аудиторії, що і впливають на те, яка лексика використовується. Так, емотивність може виражатися у вказівці на думку щодо чогось автора промови, у порівнянні чогось, у використанні фразеологічних виразів.

Наприклад, емотивність може виражатися у таких словах як «звичайно», «дійсно», «вірно», «дуже», «однозначно». Це відображає впевненість мовця у висловленому судженні. При цьому аудиторія теж сприймає такий текст промови, як те, що викликає довіру. Однак, залежно від контексту, ці ж слова з експресивним компонентом можуть навпаки відображати невпевненість мовця у чомусь або його непогодження з інформацією [2, с. 107].

Авторська оцінка у тексті промови може виражатися за допомогою слів «ідеально», «чудово», «прекрасно». Це демонстрація емоції радості та щастя від того, що сталося щось те, що очікував оратор. При цьому автор промови може подавати ці слова наприкінці тексту, щоб слухачі були заінтриговані його позицією. Проте переважно така емотивна лексика подається усередині речення.

У текстах промов також можуть зустрічатися префікси «най» та «пре» чи суфікси «ш», «іш», «н»,

«ін», «ин». Це дозволяє відобразити позицію автора щодо певних подій і продемонструвати його радість чи злість відносно навколишньої дійсності. При цьому використання різних префіксів та суфіксів дозволяє реально продемонструвати широку палітру емоцій оратора.

Емотивність може виражатися також у виразах «повинен», «мусить», «зобов'язаний». Це відображення вимоги оратора до когось виконати покладені на нього обов'язки чи функції. Часто це ті очікування, які на певну особу чи групу людей склав весь народ. Тому така промова має мотивувати та стимулювати до рішучих дій [3, с. 5].

Використання фразеологічних виразів сприяє відображенню порівняння певних явищ та їх зіставлення. Часто це певні метафори, які яскраво демонструють реальну картину. Водночас часто співвідносячи себе із героєм фразеологічного виразу, оратор ніби нагадує слухачам знайомий образ.

Варто зауважити, що експресивність та емотивність часто присутня у політичних промовах. Це обумовлено тим, що політик є лідером думок, тож повинен виражати позицію великої групи населення. Тож політична промова часто формує у населення як позитивне, так і негативне ставлення до певного політичного, економічного, суспільного процесу. Часто експресивність та емотивність є тими аспектами, які значно впливають на рішучість народу щодо певних подій та впливає на готовність нації до боротьби [4, с. 78].

В аспекті дослідження експресивності та емотивності у прагматичному вимірі тексту було обрано промови Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джо Байдена. Це ті політичні фігури, які мають вагомий вплив на світову політику і при цьому їх промови мають багато оцінної лексики. Відповідно, було обрано період дослідження 2022-2023 роки.

Варто відзначити, що 8-го березня 2022 р. Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Великої Британії. У його промові доцільно проаналізувати наступний уривок: «За 13 днів російського вторгнення було вбито 50 дітей. 50 великомучеників. Це страшно! Це порожнеча. Замість 50 веселів, які могли б жити, але вони їх забрали. Просто забрали» [5]. Тут із точки зору експресії найбільш виразно звучить фраза: «Це страшно!». Оскільки в попередньому реченні Президент вказує на кількість загиблих дітей, то цим підкреслюється, що відчуття страху пов'язане з майбутнім дорослих, а з тим, що через почату російською війною гинуть невинні діти. І цим Володимир Зеленський намагається показати світовій спільноті безпринциповість розпочатої росіянами війни.

В емотивному аспекті виділяється слово «порожнеча». Це демонстрація того, що нижче вже немає куди опускатися, адже російська держава вже продемонструвала свою кровожадність та абсурдність війни. Адже росіяни вбивають невинних дітей і це лише показ того, що російська армія веде війну проти мирного населення.

У промові 8-го травня 2022 р. Президент України вживає наступні речення: «Рівно сто днів тому

всі ми прокинулися в іншій реальності. Рівно сто днів тому прокинулися інші ми. Коли українців будить не промінь сонця, а вибухи ракет, які влучають у наші домівки, тоді прокидаються зовсім інші українці» [6]. Експресивність тут виражається у тому, що Президент демонструє почуття нестабільності, коли через почату повномасштабну війну змінилася не лише сама реальність й народ. Цим він підкреслює те, що він розуміє настрої населення та їх переживання. При цьому емотивність виражається у співвідношенні: «прокидатися не від променя сонця, а він вибуху ракет». Тут прокидатися є двозначним виразом. Це і вставати після нічного сну, і змінюватися внутрішньо задля перемоги.

24 серпня 2022 р. під час промови з нагоди Дня Незалежності України Володимир Зеленський виголошує наступний текст: «24 лютого нам казали: у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо: з Днем Незалежності, Україно!» [7]. Тут експресивність полягає у співвідношенні «нам казали – ми кажемо». Це демонструє те, що оцінка світової спільноти суперечила реальній картині. Тобто світ очікував, що Україна не вистоїть, а наша держава змогла пройти складний шлях і боронить наші рубежі. Водночас співвідношення «немає шансів – з Днем Незалежності, Україно!», це зіставлення двох відчуттів – безвиході та гордості. Тобто ніхто не очікував, що держава вистоїть і це було розчаруванням, а Україна бореться надалі й це гордість.

На 31 грудня 2022 р. Володимир Зеленський використав такий текст: «Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок — їх забрали вбивці. Українці не втратили домівок — їх знищили терористи. Ми не втратили своїх земель — на них зайшли загарбники. Світ не втратив мир — росія його зруйнувала» [8]. Тут експресивність відчувається у вираженні почуттів втрати, адже ворог забрав найдорожче для нашої держави. При цьому Президент наголошує на тому, що це ворог зруйнував нашу державу і відповідно, це формує почуття ненависті та злості.

Не менш експресивними є і промови Джо Байдена. Під час промови 21 листопада 2022 р. Джо Байден оголошує наступне: «The American people have no idea the sacrifices you're making. One percent — one percent of you represents 99 percent of the public» - «Американський народ не уявляє, на які жертви ви йдете [9]. Один відсоток — один відсоток із вас представляє 99 відсотків громадськості». Тут експресивність полягає у використанні «sacrifices» як подяки за те, що роблять американські військові. При цьому емотивність виражена у порівнянні, де 1% від населення США, що є військовими, є армією, що боронить інші 99% населення. Це викликає відчуття гордості та вдячності.

Зокрема, у промові 21 грудня 2022 р. він виголошує наступне: «This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. Three hundred days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine» - «Цей візит також припадає на 300-тий день жорстокого вторгнення Росії в Україну. Триста днів відтоді, як Путін почав неспровокований,

нічим не виправданій, тотальний наступ на вільний народ України» [10]. Тут експресія спрямована на відчуття злості через жорстоку війну, розпочату російською державою. Емотивність виражена через показ підтримки українського народу, що відчуває біль війни.

Можна також навести цитати із промов Джо Байдена. Так, у промові від 21 травня 2023 р. Президент США використав таку фразу, спілкуючись, із Володимиром Зеленським: «So, Mr. President, what protects the people of Ukraine, what you have achieved is important for the whole world. And they're excited about what you've done so far, genuinely and genuinely. It is incredibly». – «Тож, пане Президенте, те, що захищає народ України, те чого ви досягли – це важливо для всього світу. І вони в захваті від того, що ви зробили досі, щиро й по-справжньому. Це неймовірно» [11]. Тут експресивність виражається у слові «important», адже Президент США висловлює свою вдячність народу України. При цьому емотивність відображається у виразі «incredibly», адже це показ захвату від сміливості українського народу.

Під час промови з нагоди відвідування Південної Кореї Президент США використав таку фразу: «In the months and years ahead, we're going to continue to seize those possibilities together – unwavering in our unity and unmatched in our resolve. This is not about a day, a week, or month. This is about decades and decades of relationships that we're building». – «У наступні місяці та роки ми збираємося продовжувати використовувати ці можливості разом – непохитні у нашій єдності та неперевершені у нашій рішучості. Це не про день, тиждень чи місяць. Це десятиліття і десятиліття стосунків, які ми будемо» [12]. Застосування виразу «десятиліття і десятиліття стосунків» використовується для показу впевненості у тому, що відносини між обома країнами й надалі будуть розвиватися. Тут експресія націлена на майбутню співпрацю. При цьому емотивний аспект яскраво виражений у словах «неперевершений». Це свідчить знову таки про відчуття того, що стосунки між обома країнами розвиваються у правильному руслі.

Висновки. Отже, у ході проведеного дослідження було виявлено, що промови В. Зеленського та Дж. Байдена є експресивними та емотивними. Експресивність у текстах В. Зеленського виявляється у перенесенні на аудиторії відчуттів страху, нестабільності, втрати. Також він проводить співвідношення із мирним життям та життям у військовий час. Емотивність у В. Зеленського проявляється у показі аудиторії гордості за свій народ та демонстрації боротьби, при цьому він наголошує на тому, що своїми вчинками росія демонструє своє падіння. Водночас експресія у промовах Дж. Байдена виражена у показі жертвовності та засудженні жорстокості, показі довготривалості стосунків та наголосі на важливості чогось. Емотивність виражена захопленням чимось, вживанні співвідношень, використанні суфіксів та префіксів.

Література

1. Гоца Н. Лексичне вираження оцінно-емотивного аспекту жіночих суспільно-політичних промов. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. Вип. 46. С. 106–109.
2. Демиденко Д. Лексичні особливості політичних промов Байдена. Соціально-гуманітарні виміри правової держави. 2021. Вип. 1. С. 78–79.
3. Сітко А. Прагматичні та лінгвістичні особливості промов політичних лідерів. Вісник НАУ. 2021. Вип. 1. С. 1–7.
4. Швед О. Аргументаційна роль емоційно-експресивної лексики у промовах історичних осіб твору Т. Лівія «Історія» (на матеріалі промов I-ї декади твору). Вісник ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 2020. Вип. 2. С. 146–153.
5. Звернення Президента України Володимира Зеленського до парламенту Великої Британії. URL: <https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-do-parl-73441>.
6. «Мир», «перемога», «Україна» – три слова, задля яких ми боремося протягом уже ста днів після восьми років – звернення Президента Володимира Зеленського. URL: <https://www.president.gov.ua/news/mir-peremoga-ukrayina-tri-slova-zadlya-yakih-mi-boremosya-pr-75585>.
7. Привітання Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України. URL: <https://www.president.gov.ua/news/privitannya-prezidenta-volodimira-zelenskogo-z-nagodi-dnya-n-77265>.
8. «Цей рік поранив нас у серце». Зеленський звернувся до українців з новорічним привітанням. Текст. URL: <https://babel.ua/news/88892-cey-rik-poranim-nas-u-serce-zelenskiy-zvernuvsya-do-ukrajinciv-z-novorichnim-privitanniam-tekst>.
9. Виступи Президента США Джоозефа Байдена та Президента України Володимира Зеленського перед двосторонньою зустріччю. URL: <https://ua.usembassy.gov/uk/remarks-by-president-biden-and-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine-before-bilateral-meeting/>.
10. Remarks by President Biden, President Yoon Suk Yeol of the Republic of Korea, and Prime Minister Kishida Fumio of Japan in Joint Press Conference. Camp David, MD. URL: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/08/18/remarks-by-president-biden-president-yoon-suk-yeol-of-the-republic-of-korea-and-prime-minister-kishida-fumio-of-japan-in-joint-press-conference-camp-david-md/>.
11. Remarks by President Biden and President Zelenskyy of Ukraine in Joint Press Conference. URL: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/12/21/remarks-by-president-biden-and-president-zelenskyy-of-ukraine-in-joint-press-conference/>.
12. Remarks by President Biden at a Friendsgiving Dinner with Service Members and Military Families. Cherry Point, NC. URL: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/11/21/remarks-by-president-biden-at-a-friendsgiving-dinner-with-service-members-and-military-families-cherry-point-nc/>.